

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Х.З. Кудратиллаев

**Преподаватель кафедры уголовного и процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета**

Ташкент, Республика Узбекистан

Тел.номер: +99 890 985 89 80

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792197>

Аннотация: В данной статье описывается процедура организации сотрудничества с компетентными органами зарубежных стран в расследовании легализации доходов от преступной деятельности в контексте проведения судебно-правовых реформ, ее специфические аспекты и процессуальное значение. В статье рассматривается сфера применения данной формы сотрудничества через призму взглядов ученых на организацию взаимодействия с компетентными органами зарубежных стран при расследовании случаев легализации доходов от преступной деятельности. На основе представленных учеными перспектив и идей вопрос "организации сотрудничества с компетентными органами зарубежных стран в расследовании случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности" был проанализирован с точки зрения научных, теоретических и практических аспектов, а также законодательных норм.

Ключевые слова: уголовное дело, легализация, сотрудничество, доходы от преступной деятельности, уполномоченные органы, отмывание денег.

INTERNATIONAL COOPERATION IN COUNTERING THE LEGALIZATION OF PROCEEDS FROM CRIMINAL ACTIVITY

Kh.Z.Kudratillayev

**Lecturer of the Department of Criminal and Procedural Law of
Tashkent State Law University, Tashkent, Republic of Uzbekistan**

Phone number: +99 893 851 00 10

Annotation: This article describes the procedure for organizing cooperation with competent authorities of foreign countries in investigating the legalization of proceeds from criminal activities during the implementation of judicial and legal reforms, its specific aspects, and procedural significance. The article examines the scope of application of this cooperative framework through the views put forward by scholars on organizing collaboration with competent authorities of foreign countries in investigating the legalization of proceeds from criminal activities. Based on the perspectives and ideas proposed by scholars, the issue of "organizing cooperation with competent authorities of foreign countries in investigating the legalization of proceeds from criminal activities" was analyzed through scientific, theoretical, practical, and legislative norms.

Key words: criminal case, legalization, cooperation, proceeds from criminal activity, authorized bodies, money laundering.

В условиях глобализации все более распространенными становятся случаи, когда лица, совершившие преступления, вывозят и скрывают доходы от преступной

деятельности в зарубежных странах. Это обуславливает необходимость налаживания взаимного сотрудничества между государствами в сфере возврата таких доходов, в частности регулирования этих вопросов в национальном законодательстве.

Конвенция ООН против коррупции (раздел 5) и Конвенция против транснациональной организованной преступности (статья 14) предусматривают обязанность государств-участников принимать меры по возврату доходов от преступной деятельности.

В настоящее время отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве Узбекистана механизма ареста и конфискации имущества, полученного от преступной деятельности, создает трудности в налаживании международного сотрудничества в этой сфере. В связи с этим актуальным является изучение данного вопроса в научно-теоретическом аспекте.

В настоящее время проблема международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, стала предметом особого внимания со стороны международных органов и организаций. В частности, Организация Объединенных Наций и спонсируемые ею организации уделяют постоянное внимание разработке конкретных механизмов оказания международно-правовой помощи в расследовании преступлений, в том числе в розыске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем. В последние годы наметилась тенденция к более углубленному изучению вопросов дополнения рекомендательных норм конкретным содержанием, поиска, ареста и конфискации доходов от преступной деятельности с точки зрения практических потребностей.

Примерами могут служить Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, рекомендации Специальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Модельный закон СНГ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» от 8 декабря 1998 года.

Изучен опыт некоторых зарубежных стран в этой сфере. В частности, согласно статье 577 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, на основании запроса (поручения, ходатайства) о правовой помощи компетентные органы Республики Казахстан осуществляют предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия по выявлению и аресту имущества, денег и ценностей, добытых преступным путем, а также имущества, принадлежащего подозреваемым, обвиняемым или осужденным. Кроме того, это истребуемое имущество должно быть использовано в качестве доказательства по уголовному делу. Также в порядке признания и исполнения решения суда иностранного государства может быть рассмотрен вопрос о конфискации доходов от преступной деятельности.

При изучении практики Великобритании по вопросу ареста и конфискации по международному запросу, данный вопрос регулируется Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года (Proceeds of Crime Act 2002, POCA), который гласит, что в Великобритании арест имущества по запросу иностранных государств может быть осуществлен в следующих случаях:

- Имущество, связанное с преступной деятельностью, такой как коррупция, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, терроризм или другие транснациональные преступления.

- Имущество может быть использовано для возмещения ущерба, причиненного жертвам, или для уплаты штрафов.

- Если есть подозрение, что имущество было приобретено за счет доходов, полученных незаконным путем.

Великобритания располагает мощными правовыми инструментами для ареста имущества по запросу иностранных государств. Благодаря таким механизмам, как Закон о доходах от преступной деятельности и Постановления о необъяснимом богатстве, страна эффективно борется с отмыванием денег и защищает международные интересы. В то же время Великобритания обеспечивает возможность обжалования решений в суде, соблюдая при этом права собственников.

Если изучить опыт Российской Федерации, то данная сфера регулируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Согласно им, конфискованное имущество может быть передано иностранному государству, если это предусмотрено международным договором. Также эти активы могут быть получены в результате преступной деятельности и, в случае поступления соответствующего запроса, могут быть изъяты по решению суда и отправлены по запросу иностранного государства.

Уголовно-процессуальный кодекс Болгарии также содержит норму, аналогичную Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

Предлагаемые дополнения вносятся с целью устранения правового пробела в данной сфере и урегулирования вопросов поиска, ареста, конфискации имущества, полученного в результате преступной деятельности, в национальном законодательстве. В последнее время эксперты тщательно анализируют соответствие законодательства Узбекистана, связанного с конфискацией и возвратом активов, международным стандартам.

В частности, как государство-участник Конвенции ООН против коррупции, оно обязано организовать меры по возвращению доходов от коррупционных преступлений в соответствии со статьей 31[2].

Исходя из вышеизложенного, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс статьей 592-2 «Возвращение из иностранного государства доходов, полученных от преступной деятельности».

Органы дознания, следствия, суда и исполнения производят предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан по выявлению и изъятию доходов, полученных от преступной деятельности и вывезенных за пределы территории Республики Узбекистан.

При необходимости направления запроса о выполнении процессуальных действий по выявлению, аресту, конфискации и возврату доходов, полученных от преступной деятельности и вывезенных за пределы территории Республики Узбекистан, все необходимые материалы представляются в Генеральную прокуратуру

Республики Узбекистан для решения вопроса о направлении данного запроса.

Ходатайство органа следствия и дознания о направлении запроса в компетентный орган иностранного государства для совершения процессуальных действий и все приложенные к нему документы рассматриваются Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан - в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности направляет в порядке, предусмотренном УПК, запрос о производстве процессуальных действий по выявлению, аресту, конфискации и возврату доходов от преступной деятельности, а также имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осужденному. Такое ходатайство подписывается Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его заместителем.

References:

1. Немцов Ю.И., Аржанова И.М.. Построение системы возврата активов в зарубежных государствах (на примере стран ЕС) / Экономическая и финансовая безопасность. 1/2017. ст. 56-63.;
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятия резолюцией Ген. Асс. ООН 58/4 от 31.10.2003 года;
3. Forsaith J., Irving B., Nanopoulos E., Fazekas M. Study for an Impact Assessment on a Proposal for a New Legal Framework on the Confiscation and Recovery of Criminal Assets. DRR-5380-EC. Final Report Prepared for the European Commission Directorate General Home Affairs Published 2012 by the RAND Corporation // http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/RAND%20EUROPE%-20Study%20Final%20Report.pdf //;
4. <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00090> // Federal Register of Legislation. Proceeds of Crime Act 2002.